

BO‘LAJAK SPORT MENEJERLARINING JISMONIY TAYYORGARLIGI KO‘RSATKICHLARI

Tursunova Z.M

*O‘zDJTSU o‘qituvchisi
Chirchiq*

O‘zbekiston jismoniy tarbiya va sport sanoatiga shiddat bilan kirib bormoqda va muhtaram prezidentimizning sohaga berayotgan e’tibori yanada sohaning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘shmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning “Yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 20.01.2024-yil PF-18-sonli farmoni bunga yaqqol misol bo‘la oladi [1]. Jismoniy tarbiya va sport shunchaki insonlar sog‘lom bo‘lishi uchun mashg‘ulot olib boradigan yoki ko‘ngilochar faoliyat turi emas, balki davlat iqtisodiyotida muhim o‘rin egallagan va davlatning rivojlanishiga o‘z hissasini qo‘sha oladigan sohalardan biriga aylanishga ulgurgan. Bu esa o‘z o‘rnida sport menejmenti sohasiga talab va shu sohaning professionallariga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganligidan dalolat beradi. Shuningdek, sport menejmenti sohasida tahsil olayotgan va shu sohada kelajakda faoliyat olib borish orqali, sohaning rivojlanishi uchun samarador yo‘llarni topa oladigan kadrlar masalasi sohaning ustuvor vazifalardan biri deb aytishimiz mumkin. Sport menejmenti sohasini shubhasiz yurtimizda hamda boshqa rivojlangan

Malayziya, Ispaniya va Avstraliya kabi davlatlarda ham rivojlantirish yo‘llari va uning samaradorligini oshirish bo‘yicha ilmiy ishlar va tadqiqotlar olib borilmoqda. Aytib o‘tish kerakki, sohaning yetuk olimlarining ilmiy ishlarida, jumladan Nor Eeza Zainal Abidinning “Malayziyada sportga jalb qilish: qiymat va volontyorlikning samarasi” mavzusidagi maqolasida [2], Narziev.J “Sport menejmenti” [3] kitoblarida sohaning rivojlanishida samarador yo‘llarni topish yuzasidan keltirilgan fikrlaridan, shuningdek, boshqa soha vakillarining ilmiy izlanishlaridan sohani rivojlantirish qanchalar dolzarbligini bilishimiz mumkin.

Xorijlik soha vakili T.I.Prokopenko tadqiqot ishida shundan fikrni ilgari suradi: shaxsda sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishning texnologik yondashuvi ishlab chiqilgan va eksperimental tasdiqlangan. Shaxsning sog‘lom turmush tarzi madaniyatining asosiy tarkibiy, mazmuni va mezon xususiyatlari aniqlandi; universitet tarkibidagi ilmiy, o‘quv-maslahat va sog‘lomlashtirish markazining uzluksizligi, o‘z taqdirini o‘zi belgilashi va talaba shaxsini rivojlantirishni ta‘minlovchi texnologik modeli ishlab chiqilgan; talaba shaxsida sog‘lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishda texnologik yondashuvning asosi bo‘lgan didaktik tuzilmalar majmuasi yaratildi, ularning xususiyatlari aniqlandi; ta‘lim texnologiyasidan samarali foydalanish omillari, tamoyillari va psixologik-pedagogik shart-sharoitlari belgilab berildi[4].

Lekin bu ilmiy tadqiqotlardagi amalga oshirish kerak bo'lgan ishlar uchun hali sport menejmenti talabalari orasida jismoniy ko'rsatkichlar aniqlanib ular kurslar kesimida tahlil qilinmaganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu o'tkazgan tadqiqotimizni soha uchun dolzarb deb hisoblaymiz.

Bo'lajak sport menejerlarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari ma'lum mashqlar kompleksi orqali aniqlash. Aniqlangan ko'rsatkichlarni kurslar kesimida taqqoslash va ilmiy hulosalar berish.

Tadqiqotning vazifasi:

- bo'lajak sport menejerlarining jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari aniqlash;
- aniqlangan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini tahlil qilish;
- tahlil qilingan jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlari asosida ilmiy asoslangan hulosalar berish;

Tadqiqot ishi jismoniy tayyorgarlik korsarkichlarini matematik statistik tahlil asosida tashkil qilindi va tajribamiz O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Menejment va sport tadbirlarini tashkil etish kafedrasi, Sport menejment yo'nalishida tahsil oluvchi jami 225 ta talabalar o'rtasida o'tkazildi.

Tadqiqot ishimizda 1 ta jadval va jadvaldagi 10ta jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichini aniqlovchi mashqlar sharhidan iborat.

Biz ilmiy tadqiqot ishimiz davomida universitetda o'qish davrida bo'lajak sport menejerlarining jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlari dinamikasini tahlil qildik va quyidagi statistik ko'rsatkichlarni aniqladik: o'rtacha arifmetik qiymat, standart og'ish, o'rtacha arifmetik xato, o'zgaruvchanlik koeffitsientlari, assimetriya va boshqa bir qator ko'rsatkichlari. O'tkazilgan maxsus so'rovnomada O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universitetining "Jismoniy tarbiya va sport menejmenti" mutaxassisligi bo'yicha tahsil olayotgan 215 nafar talabalar ishtirok etdirdilar. So'rovnomani zahirini tashkil etuvchi test topshiriqlari to'plamiga talabalarning ko'p qirrali jismoniy sifatlarini tavsiflovchi turli mashqlar kiritilgan.

Universitetda o'quv mashg'ulot davrida biz bo'lajak sport menejerlari o'rtasida jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarida asosan ishonchsiz o'zgarishlarni guvohi bo'ldik. Faqat ayrim mashqlarda natijalarning sezilarli o'sishi aniqlandi: turnikda tortilish (6,3%, $p < 0,05$), to'ldirma to'pni uloqtirish (6,1%, $p < 0,05$), 1000 m yugurish (5,8%, $p < 0,05$) - 3-kurs talabalari orasida.

Natijalar bilan paralel ravishda, ko'rsatkichlarning sezilarli darajada yomonlashishi ham ko'rishimiz mumkin: 1000 m. masofaga yugurish (1,1%, $p < 0,05$), to'rtinchi yil.

Shunday qilib, yangi talabalar (1-2 kurs) jismoniy tayyorgarlik natijalari yaxshilanganini, yuqori kurs talabalari (3-4 kurs) esa yomonlashganini ko'rsatdi. Bunday o'zgarishlarning asosiy sababi sifatida - faqat 1-2 kurs talabalari uchun majburiy jismoniy tarbiya darslarini ko'rsatish mumkin.

O'zgaruvchanlik koeffitsientlari tahlili jismoniy tayyorgarlik natijalarining umumiy hisobda bir hil taqsimlanishini ko'rsatadi (30 m yugurish, 100 m yugurish, tik turgan holda uzunlikka sakrash, 3x10 m ga yugurish, tanani ko'tarish va tushirish, gavnani ustunga osilgan holda ushlab turish, uloqtirish). to'ldirilgan to'p, 1000 m yugurish). Turnikda tortilish, yotgan holda qo'llarni egish va cho'zish va tanani oldinga egish natijalari o'zgaruvchan edi.

Assimetriya koeffitsientlari tahlili ko'pchilik mashqlarda qiz bolalar ko'rsatkichlarining o'rtacha arifmetik darajadan siljishini ko'rsatadi (30 m yugurish, 100 m yugurish, 3x10 m masofaga yugurish, turnikda tortish, yotgan holda qo'llarni egish va to'g'rilash, tanani turnikda osilgan holda ushlab turish, 1000 m yugurish). Ushbu ko'rsatkichlar yomonroq natijalarga qaratilgan.

Ba'zi hollarda natijaning ortiqchalik ko'rsatkichlari eng yuqori nuqtaga etadi boshqa hollarda natijalarni to'ntoq taqsimlash.

Hulosa

Bo'lajak sport menejerlarining jismoniy tayyorgarligi ko'rsatkichlarini miqdoriy taqsimlash xususiyatlarini ko'rib chiqildi va aniqladik. bajarilgan mashqlar jamlanmasi tahlil qildik, tahlil qilingan mashqlar o'ziga xos xususiyatlariga ega bo'lib, ular mutaxassislarni kasbga tayyorlash jarayonida hisobga olinishi kerak degan fikrni berdik.

Bo'lajak sport menejerlarining jismoniy tayyorgarligini shakllantirish natijalari tahlili shuni ko'rsatdiki, taklif etilayotgan jismoniy mashqlar vositalari va usullari o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligi sohasidagi bilim va ko'nikmalarni shakllantirishga yordami yuqori emas degan hulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning "Yoshlar siyosati va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish chora-tabdirlari to'g'risida" gi 20.01.2024-yil PF-18-sonli farmoni. <http://Lex.uz>.

2. N.E.Z.Abidin, H.Zulnaidi, Sh.Mamat, N.Mafarja. Sport engagement model in Malaysia: Effect of cost and volunteerism. Heliyon. Volume 9, Issue 11, November 2023, e21198.

3. Narziev.J.P. Sport menejementi. O'quv qo'llanma. 2023. ISBN: 978-9910-766-08-4.

4. Прокопенко Татьяна Ивановна. Технология формирования культуры здорового образа жизни студента в условиях научно-образовательного и консультативно-оздоровительного центра университета: Дис. ... сахар. пед. наук : 13.00.04 Ставрополь, 1999 213 с. РГБ ОД, 61:00-13/178-6